

ЯЗЫК КАК СРЕДСТВО ФОРМИРОВАНИЯ СОЦИАЛЬНОЙ ИДЕНТИЧНОСТИ

Фаттохова Азиза Собир кизи

Студентка 2-го курса направления «Лингвистика» филиала КФУ в г.Джизаке
azizafattohova63@gmail.com

Аннотация: В статье рассматривается роль языка как одного из ключевых факторов формирования социальной идентичности личности. Язык понимается не только как средство коммуникации, но и как важный социальный и культурный маркер, определяющий принадлежность человека к определённой группе, сообществу или социальной стратификации. Анализируются функции языка в процессах самовыражения, социальной мобильности и этнической идентификации.

Ключевые слова: язык, социальная идентичность, культура, этническая принадлежность, социальная стратификация, самовыражение, языковая вариативность, социальная мобильность, коммуникация, глобализация.

LANGUAGE AS A MEDIUM FOR FORMATION OF SOCIAL IDENTITY

Fattokhova Aziza Sobir qizi

2nd year student of linguistics at KFU Branch in Jizzakh
azizafattohova63@gmail.com

Annotation: The article examines the role of language as one of the key factors in shaping an individual's social identity. Language is understood not only as a means of communication but also as an important social and cultural marker that determines a person's belonging to a particular group, community, or social stratum. The functions of language in the processes of self-expression, social mobility, and ethnic identification are analyzed.

Keywords: language, social identity, culture, ethnic affiliation, social stratification, self-expression, linguistic variability, social mobility, communication, globalization.

TIL – IJTIMOYIY IDENTIKLIKNI SHAKLLANTIRISH VOSITASI SIFATIDA

Fattoxova Aziza Sobir qizi

Jizzax shahridagi QFU filiali "Lingvistika" yoʻnalishi 2-kurs talabasi
azizafattohova63@gmail.com

Annotatsiya: Maqolada til shaxsning ijtimoiy identikligini shakllantirishdagi asosiy omillardan biri sifatida koʻrib chiqiladi. Til nafaqat muloqot vositasi, balki insonning maʼlum bir guruhga, jamoaga yoki ijtimoiy qatlamga mansubligini belgilaydigan muhim ijtimoiy va madaniy belgidir. Maqolada tilning oʻzini ifoda etish, ijtimoiy harakatchanlik va etnik identifikatsiya jarayonlaridagi funksiyalari tahlil qilinadi.

Kalit soʻzlar: til, ijtimoiy identiklik, madaniyat, etnik mansublik, ijtimoiy stratifikatsiya, oʻzini ifoda etish, til variativligi, ijtimoiy harakatchanlik, kommunikatsiya, globalizatsiya.

Введение. Язык - это не только инструмент общения, но и мощный механизм формирования социальной идентичности человека. Он помогает людям не только передавать информацию, но и строить представления о себе и своем месте в обществе. Социальная идентичность - это осознание человеком себя как части определенной социальной группы, будь то этническая, национальная, профессиональная или другая общность. В этом контексте язык становится не просто средством коммуникации, а важным элементом, который конструирует и поддерживает чувство принадлежности к определенной социальной группе.

Язык и социальная группа. Каждая социальная группа имеет свой уникальный стиль речи, который включает в себя особенности лексики, грамматики, произношения и интонации. Этот «языковой код» служит своего рода маркером принадлежности к группе. Например, говорящие на одном языке люди автоматически воспринимаются как носители общих ценностей, культурных традиций и взглядов. Когда человек использует определенные слова, выражения или акценты, это не только отражает его индивидуальную историю и воспитание, но и показывает, к какой группе

он принадлежит. Примером такого языкового кода может служить акцент. Акцент, характерный для определенной географической области, может стать как источником гордости, так и поводом для социальной дискриминации. В некоторых случаях акцент становится знаком престижа и благосостояния, в других — символом низкого социального статуса.

Язык как способ самовыражения. Язык помогает людям заявить о себе, выразить свою индивидуальность. Через речь люди показывают свои ценности, убеждения, предпочтения. Это особенно заметно в молодежных субкультурах, где использование определенных слов и выражений становится не просто проявлением принадлежности к группе, но и способом выделиться. Например, в разных странах молодежь часто создает новые формы языка (жаргон, сленг), которые отражают их мировоззрение и помогают дистанцироваться от взрослых или традиционного общества.

С другой стороны, использование официального языка или «книжного» стиля речи может стать символом принадлежности к определенному социальному слою или профессии, что также влияет на восприятие личности и ее идентичности. Например, научный язык или юридическая терминология демонстрируют высокий уровень образования и профессиональной подготовки их носителя.

Язык и этническая идентичность. Особое место язык занимает в формировании этнической идентичности. На протяжении веков язык был одним из главных признаков, по которому определялась принадлежность человека к той или иной этнической группе. Этнический язык носит в себе культурные и исторические особенности, передавая знания о прошлом, традициях, мифах и легендах. В этом контексте язык становится не просто средством общения, но и носителем коллективной памяти, который связывает поколение за поколением.

Для некоторых народов сохранение языка является не только вопросом культурной самобытности, но и политическим актом. В странах с многоязычным населением (например, в Индии, Канаде, Швейцарии) использование родного языка может быть символом борьбы за признание и равенство. В то время как в странах с преобладанием одного языка сохранение малых языков может стать важным шагом к поддержанию культурного разнообразия и защиты прав меньшинств.

Язык как инструмент социальной стратификации. Язык играет важную роль и в социальной стратификации, то есть разделении общества на слои, группы или классы. Разные социальные группы могут иметь разные способы общения. Например, в некоторых обществах существует разделение на «высокий» и «низкий» язык. Это различие в языке может касаться не только стиля и форм, но и самих понятий, отражающих социальную иерархию. Лексика, используемая представителями разных социальных классов, может существенно различаться: от формальных выражений, характерных для высокопрофильных работников, до неформальных разговорных выражений, которые часто используются в повседневной жизни.

Это различие в языке порой становится инструментом социального исключения. Например, люди, говорящие на языке элиты, могут считать носителей народной речи менее образованными или неотесанными. В то же время люди, говорящие на «низком» языке, могут ощущать свою исключительность в своей среде, а также выражать протест против господствующих норм и стандартов.

Язык как средство изменения социальной идентичности. Язык также может быть использован для трансформации социальной идентичности. Например, когда человек начинает изучать новый язык, он не только осваивает новый набор лексических единиц, но и может перенимать новые ценности и культурные практики, что, в свою очередь, меняет его восприятие себя и мира. Это явление можно наблюдать в миграционных процессах, когда иммигранты, освоив новый язык, начинают чувствовать себя частью нового общества, что может привести к изменению их социальной идентичности.

Кроме того, язык может быть инструментом социальной мобильности. Люди, осваивающие «язык успеха», например, английский или язык профессиональной среды, получают доступ к новым социальным возможностям и становятся частью определенной культурной и социальной группы. Это открывает перед ними новые горизонты и возможности для самореализации.

Заключение. Язык — это не только способ общения, но и важный элемент формирования и поддержания социальной идентичности. Он служит индикатором принадлежности к определенной социальной группе, отражает личные и коллективные ценности и убеждения. Язык позволяет не только заявить о своем месте в мире, но и трансформировать свою идентичность в ответ на изменения в социальной или культурной среде. В мире, где глобализация и миграция становятся

неотъемлемой частью повседневной жизни, роль языка в формировании и поддержании социальной идентичности становится все более важной.

Список литературы

1. Бахтин, М. М Проблемы поэтики Достоевского . — М.: Художественная литература, 1972.
2. Гумбольдт, В. Ф. Избранные произведения . — М.: Издательство академии наук, 1957.
3. Григорьян, В. М Социоллингвистика . — М.: Логос, 2001.
4. Гофман, Э Представления о себе в повседневной жизни. — СПб.: Алетейя, 1999.
5. Леви-Стросс, К Структурная антропология. — М.: Академия, 2003
6. Мартин, Дж Язык, культура и общество. — М.: МАКС Пресс, 2000.
7. Пикард, Э. Язык и социальная идентичность. — Париж: Издательство Филипп, 1995.
8. Тертерян, Т. М. Социальная идентичность и языковая политика. — М.: Наука, 2005.
9. Уолкер, Р. Язык как социальный символ. — М.: Весь мир, 1998.

SECOND LANGUAGE ACQUISITION AS A KEY TO 21ST CENTURY SKILLS

Scientific advisor: Z. Gaybullayeva

teacher Jizzakh Branch of National University of Uzbekistan, Jizzakh, Uzbekistan

M. Karimberdiyeva

student of Jizzakh Branch of National University of Uzbekistan, Jizzakh, Uzbekistan

Annotation: This article explores why acquiring a second language has become one of the most valuable investments a person can make in the 21st century. It will examine the cognitive, academic, cultural, and professional advantages of bilingualism, supported by recent research, and argue that learning another language contributes to both individual development and global understanding.

Keywords: bilingualism, multilinguals, cognitive benefits, executive function, creativity, academic achievement, metalinguistic awareness, cultural awareness, language learning motivation, cross-cultural communication.

ОВЛАДЕНИЕ ВТОРЫМ ЯЗЫКОМ КАК КЛЮЧ К НАВЫКАМ 21 ВЕКА

Научный руководитель: З. Гайбуллаева

преподаватель Джизакского филиала Национального университета Узбекистана, Джизак,
Узбекистан

М. Каримбердиева

студентка Джизакского филиала Национального университета Узбекистана, Джизак,
Узбекистан

Аннотация: В этой статье исследуется, почему изучение второго языка стало одной из самых ценных инвестиций, которые человек может сделать в 21 веке. В нем будут рассмотрены когнитивные, академические, культурные и профессиональные преимущества двуязычия, подтвержденные недавними исследованиями, и будет доказано, что изучение другого языка способствует как индивидуальному развитию, так и взаимопониманию во всем мире.

Ключевые слова: билингвизм, многоязычие, когнитивные преимущества, исполнительная функция, креативность, академические достижения, металингвистическая осведомленность, культурная осведомленность, мотивация к изучению языка, межкультурная коммуникация.

IKKINCHI TILNI O‘ZLASHTIRISH 21-ASR KO‘NIKMALARINING KALITI SIFATIDA

Ilmiy rahbar: Z. Gaybullayeva

O‘zbekiston Milliy universiteti Jizzax filiali o‘qituvchisi, O‘zbekiston

M. Karimberdiyeva

O‘zbekiston Milliy universitetining Jizzax filiali talabasi, O‘zbekiston

Annotatsiya: Ushbu maqola nima uchun ikkinchi tilni o‘rganish 21-asrda inson qilishi mumkin bo‘lgan eng qimmatli investitsiyalardan biriga aylanganini o‘rganadi. U so‘nggi tadqiqotlar bilan tasdiqlangan ikki tillilikning kognitiv, akademik, madaniy va kasbiy afzalliklarini ko‘rib chiqadi va boshqa tilni o‘rganish butun dunyo bo‘ylab individual rivojlanish va tushunishni rivojlantirishga yordam beradi.